

МАККАЖЎХОРИ ДОН ҲОСИЛДОРЛИГИГА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИНИНГ ТАЪСИРИ

Зулфиқоров Мурод Хуррамович¹, Аллашов Бахрам Давлетбаевич², Бонни Мария
Александровна³, Пўлатов Сарвар Мустафоевич⁴, Янгибоев Абдималик
Эшмурадович⁵

¹мустақил тадқиқотчи, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва
биотехнологиялар университети Тошкент филиали,

²илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари, ЧПИТИ,

³талаба, Тошкент давлат аграр университети,

⁴Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Тошкент филиали кафедра мудири, профессор,

⁵Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Тошкент филиали кафедра мудири, к.х.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642852>

Аннотация. Чорвачиликда маккажўхори юқори ҳосилдор бўлган муҳим экинлардан бири ҳисобланади. Маккажўхори асосан дон ва силос учун экиб етиштирилади. Маккажўхори дони чорва моллари ва паррандалар учун тўйимли озуқа сифатида хизмат қилади. Маккажўхорини дон учун етиштиришида кўчат қалинлигининг оптимал вариантини билиш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу мақолада маккажўхорининг янги “Ўзбекистон-2018” навини ҳар хил меъёрларда экилган тажриба кўчатзориди дон ҳосилдорлигига таъсири бўйича олинган маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар. Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, маккажўхори, кўчат қалинлиги, дон, силос, ҳосилдорлик, самарадорлик.

Аннотация. Кукуруза — одна из важных высокоурожайных культур в животноводстве. Кукурузу выращивают в основном на зерно и силос. Зерно кукурузы служит питательным кормом для скота и птицы. При выращивании кукурузы на зерно важно знать оптимальный вариант густоты посева. В статье представлены данные по влиянию нового сорта кукурузы «Узбекистан-2018» на урожайность зерна в опытном питомнике при разных нормах высева.

Ключевые слова. Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, кукуруза, густота растений, зерно, силос, урожайность, продуктивность.

Annotation. Corn is one of the important high-yielding crops in animal husbandry. Corn is grown mainly for grain and silage. Corn grain serves as nutritious feed for livestock and poultry. When growing corn for grain, it is important to know the optimal sowing density. The article presents data on the effect of the new corn variety "Uzbekistan-2018" on grain yield in an experimental nursery at different seeding rates.

Keywords. Animal husbandry, feed supply, forage crops, corn, plant density, height of the main stem, grain, silage, yield, productivity.

Кириш. Республикамиз қишлоқ хўжалигининг ялпи маҳсулотлари улушида чорвачилик соҳаси ҳам алоҳида ўрин эгаллаб, у халқимизни қимматли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Шу туфайли чорвачиликни

янада ривожлантириш, қишлоқ хўжалик ҳайвонлари маҳсулдорлигини ошириш, чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириб бориш бугунги куннинг муҳим вазифалардан бири бўлиб турибди. Бунинг учун эса соҳада мустаҳкам озуқа базасини яратиш, тупроқ иқлим шароитларига ҳам боғлиқ ҳолда ҳар бир гектар ердан етиштириладиган озуқа бирлиги ошириб бориш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ва паррандаларни маккажўхори дони озиклантириш уларни маҳсулдорлигини ва ишчанлигини оширади. Маккажўхорини дон учун етиштиришда энг мақбул кўчат қалинлигини аниқлаш, бу борада тури вариантларда, қайтариқларда экиб синаш керак бўлади. Жумладан, С.Жамолов, Б.Аллашовларнинг маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. Б.Аллашов, С.Жамоловлар озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли хорижий нав, намуналарини танлаш бўйича тадқиқотлар олиб боришган. Маҳаллий иқлим шароитимизда яхши кўрсаткичларга эга бўлганларини кўпайтириш ишларини давом эттиришган. С.Жамолов, Б.Аллашовлар (2023) тажрибаларида маккажўхорининг хорижий намуналари синалган ва қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилган. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашовлар тадқиқотларида маккажўхорини етиштиришда инновацион усулда тайёрланган биогумуснинг ижобий таъсири аниқланган. Т.И.Борш (2005), В.В.Кравченко (2015), А.В.Кваша (2016), маълумотларига кўра, маккажўхори ўсимликларининг маҳсулдорлиги ўзига хос ўсиш шароитларига боғлиқ бўлган мураккаб кўрсаткичдир. Ҳосилдорликни баҳолашнинг энг муҳим мезони унинг тузилишидир, чунки у барча омилларнинг бир ўсимликнинг маҳсулдорлик элементларига таъсирини акс эттиради. Маккажўхори ҳосилдорлиги даражасини белгилайдиган асосий кўрсаткичлар: ўсимликларнинг индивидуал маҳсулдорлиги бўлиб, у ривожланган сўталар сони, шунингдек, унинг тузилиши элементлари, жумладан, сўта узунлиги, сўтанинг дон билан оғирлиги, сўтадаги доннинг оғирлиги, сўтадаги дон қаторлари сони, минг дона уруғ вази.

Маккажўхори иссиққа талабчан, унинг уруғлари 7-8 мусбат даражада униб чиқишни бошлайди. Маккажўхори юқори ҳосилли озуқа экини ҳисобланади. Республикамизда маккажўхорини дон учун экиб ҳар бир гектар ердан ўртача 40-50 ц. дон, ёки кўк масса учун экиб 400-500 ц. кўк масса олиш имконияти мавжуд. Демак, чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда энг самарадор экинлардан бири саналади.

Материал ва тадқиқот услублари. Тадқиқотлар Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг тажриба даласида олиб борилди, тадқиқот объекти сифатида маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави иштирок этди. Дала тажрибалари Доспехов (1985) услубида амалга оширилди.

Олинган натижалар ва муҳокамаси. Институтда яратилган маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини дон учун экиб етиштиришда баҳорги муддатда турли хил вариантларда ҳар хил кўчат қалинлигида экиш самарадорликлари ўрганиш мақсадида синаш кўчатзорларини ташкил этилди, ҳамда қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганиш юзасидан тадқиқот ишлари олиб борилди.

Ҳар хил меъёрларда экилган вариантлардаги ўсимликлар бир қатор қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилди, жумладан асосий кўрсаткич бўлган дон ҳосилдорлиги ҳам ўрганилди.

Маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави дон учун экилган тажриба кўчатзорларида ҳар йили такрорланишлар бўйича дон ҳосилдорлиги таҳлил қилиб борилди. Олинган натижалар қуйидаги 1-жадвалда ва 1-диаграммада келтириб ўтилган.

1-жадвал

Дон учун экилган тажриба кўчатзориди йиллар бўйича дон ҳосилдорлиги ўртача кўрсаткичлари, ц/га

йиллар вариантлар	Экиш схемаси	1-йил	2-йил	3-йил	Ўртача ц/га
1-вариант 60 минг туп/га	70x24,0-1	100,2	106,5	104,8	103,8
2-вариант 65 минг туп/га	70x22,0-1	105,3	110,4	106,6	107,4
3-вариант 70 минг туп/га	70x20,5-1	112,5	115,4	113,4	113,8
4-вариант 75 минг туп/га	70x19,0-1	105,6	107,2	107,9	106,9
5-вариант 80 минг туп/га	70x18,0-1	102,4	106,4	100,1	103,0
6-вариант 85 минг туп/га	70x17,0-1	99,3	100,8	99,8	100,0

Кўчат қалинлиги дон ҳосилдорлигига таъсири кузатилди.

1-диаграмма. Дон учун экилган тажриба кўчатзориди дон ҳосилдорлиги кўрсаткичлари, ц/га

Жадвалда ва диаграммада келтирилган маълумотлардан кўриш мумкинки, 60 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда дон ҳосилдорлиги 103,8 ц/га ни, 65 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда дон ҳосилдорлиги 107,4 ц/га ни, 70 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда дон ҳосилдорлиги 113,8 ц/га ни, 75 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда дон ҳосилдорлиги 106,9 ц/га ни, 80 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда дон ҳосилдорлиги 103,0 ц/га ни ва 85 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда эса дон ҳосилдорлиги 100 ц/га ни ташкил этди. Демак, юқорида келтирилган жадвал ва диаграмма маълумотларидан шундай хулоса қилиш мумкинки, кўчат сони ортиб борган сари, яъни 60 минг туп/га дан 70 туп/га меъёргача экилганда дон ҳосилдорлиги ошиб бориши, кўчат қалинлиги 70 минг туп/га меъёрдан ортган кейин эса дон ҳосилдорлиги кўрсаткичлари камайиши ҳолатлари кузатилди. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган натижаларга асосланиб маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини дон учун экишда 70 минг туп/га қалинликда экиш мақбул меъёр эканлиги исботланди.

Ўзбекистон–2018 нави учун оптимал кўчат қалинлиги аниқланди. Тадқиқот натижаларига кўра, янги яратилган Ўзбекистон–2018 маккажўхори навининг максимал дон ҳосилдорлиги 70–75 минг дона/га кўчат қалинлигида кузатилди. Бу қалинликда ўсимликлар орасидаги рақобат минимал даражада бўлиб, фотосинтез жараёни самарадорлиги ошди.

Навнинг зич экинга мослашувчанлик даражаси баҳоланди – Ўзбекистон–2018 нави юқори кўчат қалинлигига нисбатан нисбатан чидамли бўлиб, ҳосилдорликка сезиларли салбий таъсир қилмасдан 80 минг дона/га гача зичликда ўстириш имкониятини кўрсатди.

Бу эса мазкур навни интензив технологиялар асосида етиштириш учун мос эканлигини тасдиқлайди.

Хулосалар. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган натижаларга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, маккажўхорини дон учун экиб етиштиришда кўчат қалинлиги дон ҳосилдорлигига таъсири кузатилди. Энг кам кўчат сони экилган вариантда, яъни 60 минг туп/га меъёрда, 70x24,0-1 схемада экилганда дон ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 103,8 ц/га ни ташкил этган бўлса, энг кўп кўчат сони экилган вариантда, яъни 85 минг туп/га меъёрда, 70x17,0-1 схемада экилганда дон ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 100 ц/га ни, 70 минг туп/га меъёрда, 70x20,5-1 схемада экилганда эса 113,8 ц/га ни ташкил этди. Демак, маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини дон учун етиштиришда кўчат қалинлигини 70 минг туп/га меъёрда экиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
2. Б.Аллашов, С.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст. 230-233
3. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларда айрим хо‘жалик белгилари бо‘ уйча олиб борилган селексиya ишлари. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 227-230 б.
4. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 230-223 б.
5. Борщ, Т.И. Формирование урожая зерна гибридов кукурузы при разных сроках сева и густоте стояния растений на черноземе обыкновенном: дис. канд. с.-х. наук: 06.01.09. /Т.И. Борщ. – Пятигорск, 2005. – 156 с.
6. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашов. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш. Ж. Science and innovation. Том 2. Special Issue 8. 2023. 297-301 б.
7. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
8. Парманова Д.М.. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 б.
9. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажўхорининг хорижий тизмалари ривожланish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том 1. 2023/11/11. 236-239б.
10. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажўхорининг хорижий тизмаларини айрим қimmatli хо‘жалик белгилари бо‘ уйча о‘rganish. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 239-241 б.
11. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
12. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. 2020/12/1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160

13. BD Allashov, MX Zulfikarov, F Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 614 (1), 012159
[https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=V9T5DIQAAAAJ
&citation_for_view=V9T5DIQAAAAJ:blknAaTinKkC](https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=V9T5DIQAAAAJ&citation_for_view=V9T5DIQAAAAJ:blknAaTinKkC)